

УДК 62

DOI 10.5281/zenodo.14731786

Научная статья

ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ СЛУХА ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЭКСОСОМ**THE POSSIBILITY OF HEARING CORRECTION BY INTRODUCING EXOSOMES****ПАВЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,***ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».***ГУБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА,***кандидат филологических наук, доцент,**ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».***PAVLOVA ANASTASIA ANDREEVNA,***I.N. Ulyanov Chuvash State University.***GUBANOVA GALINA FEDOROVNA,***Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,**I.N. Ulyanov Chuvash State University.*

Данная статья посвящена обзору научных работ, касающихся вопросов возможности применения экзосом с целью коррекции слуха. Проанализировано 18 публикаций на русском и английском языке. В ходе исследования выявлено, что экзосомы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, защищают слуховые волосковые клетки от повреждения, вызванного неомицином, путем регуляции аутофагии, повышения выживаемости клеток, снижения окислительного стресса и уменьшения апоптоза, что позволяет предложить потенциальные терапевтические стратегии при нейросенсорной потере слуха. В результате отмечены проблемы, которые необходимо решить до внедрения экзосом в клинические условия.

This article is devoted to a review of scientific papers concerning the possibility of using exosomes for the purpose of hearing correction. 18 publications in Russian and English were analyzed. The study revealed that exosomes derived from mesenchymal stem cells protect auditory hair cells from neomycin-induced damage by regulating autophagy, increasing cell survival, reducing oxidative stress, and reducing apoptosis, suggesting potential therapeutic strategies for sensorineural hearing loss. As a result, the problems that need to be solved before the introduction of exosomes into clinical settings are noted.

Ключевые слова: *мезенхимальные стволовые клетки, экзосомы, волосковые клетки, тугоухость, ототоксичность.*

Key words: *mesenchymal stem cells, exosomes, hair cells, hearing loss, ototoxicity.*

Актуальность исследования.

Согласно данным ВОЗ, более 5 % мирового населения, или 430 млн человек, в том числе 34 млн детей, нуждаются в реабилитационных мероприятиях, необходимых для решения проблемы инвалидизирующей потери слуха. К 2050 г. около 2,5 миллиарда человека будут в той или иной степени страдать нарушениями слуха, из которых как минимум 700 млн человек будут нуждаться в реабилитационной помощи. По оценке ВОЗ, отсутствие

принятия необходимых мер при потере слуха обходится миру в 980 млрд долларов США, включая расходы в секторе здравоохранения, обучения, потери в результате снижения работоспособности и социальные издержки [1, с. 1-4]. Бездействие в этой сфере представляет серьезную угрозу для физического и психического здоровья, вызывает снижение качества жизни, уровня реализации образовательного потенциала и ограничивают выбор профессии пропорционально степени тугоухости и в зависимости от возраста и уровня социальной активности пациента. На данный момент, с точки зрения доказательной медицины, медикаментозное лечение оказывает незначительное влияние на повышение порога слышимости.

Современные достижения молекулярной биологии позволяют наиболее подробно на клеточном и молекулярном уровне изучить изменения, связанные с потерей слуха. Генетические мутации, воздействие шума, прием ототоксических препаратов, старение организма и прочие патогенные факторы могут способствовать развитию нейросенсорной тугоухости, при которой поражаются какие-либо из участков звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, начиная от непосредственного сенсорного аппарата улитки и заканчивая поражением невральных структур [2, с. 17-18]. Волосковые клетки и слуховые нейроны у млекопитающих не обладают способностью к самопроизвольному делению или регенерации. Следовательно, повреждение данных структур ведет к необратимой потере слуха. Тем не менее, на данный момент не разработано лечения, которое способно восстановить утраченную слуховую функцию.

В настоящее время методы терапии сводятся к использованию таких устройств, как слуховые аппараты, кохлеарные импланты. В последние годы новые биологические методы лечения, такие как использование мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и их продуктов демонстрируют многообещающий терапевтический потенциал для восстановления или регенерации поврежденных клеток улитки [8].

Цель исследования: провести анализ зарубежных научных публикаций по исследованиям в области применения экзосом в терапии сенсоневральной потери слуха, опытов, уже проводимых на животных, а также достижений, которые были сделаны относительно данной темы.

Материалы и методы исследования.

Был проведен литературный обзор зарубежных научных публикаций, при котором использовались ресурсы поисковых систем PubMed, National Library of Medicine, BioMed Central (BMC), ScienceGate, eLIBRARY с запросами по теме: mesenchymal stem cell, exosome, cell biology, neurodegeneration, ototoxicity, hair cells, auditory. Для данного метаанализа проанализировано 18 научных публикаций на русском и английском языке, содержащих экспериментальную и клиническую базу по наиболее современным вопросам, касающимся возможности применения экзосом с целью коррекции слуха.

Результаты исследования.

Первым научным описанием экзосом принято считать исследование Розы Джонстон и соавторов, опубликованное в 1983 году, в котором было показано, что в процессе созревания ретикулоцитов овцы рецепторы трансферрина выводятся в составе экзосом. Изначально экзосомы рассматривались в качестве специфичных образований, характерных только для данного типа клеток, или побочных продуктов жизнедеятельности. Однако открытие способности антигенпредставляющих клеток секретировать экзосомы, обладающие собственной иммуностимулирующей активностью, изменило отношение научного мира к везикулам этого типа.

Еще одним важным открытием стала работа Джеймса Ротмана, Рэнди Шекмана и Томаса Зюдофа, за которую в 2013 году они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытие системы везикулярного транспорта – основной транспортной системы в наших клетках».

Согласно проведенному обзору зарубежной научной литературы выявлено, что основные терапевтические эффекты мезенхимальных стволовых клеток связаны с экзосомами, которые представляют собой мембранные везикулы размером 30-100 нм [3, с. 435], которые могут выступать в качестве переносчиков, несущих различные биологически активные вещества, включая мРНК, белки, липиды, цитокины и прочие, из мезенхимальных стволовых клеток в клетки-реципиенты. Они способны регулировать различные процессы, таких как воспаление, апоптоз, пролиферация, дифференцировка [13; 18].

Помимо этого, экзосомы участвуют в процессах межклеточной коммуникации и способствуют заживлению поврежденных органов и тканей. На многочисленных экспериментальных моделях показано, что за терапевтический эффект мезенхимальных стволовых клеток ответственны экзосомы. Исследования показали, что ими можно манипулировать и применять для создания нового бесклеточного терапевтического подхода для лечения ряда нарушений, включая заболевания сердца [9], почек [14], печени [6], иммунные и неврологические расстройства, а также для заживления кожных ран [12]. На сегодняшний день установлено, что экзосомы, выделяемые тканями внутреннего уха, обеспечивают защиту волосковых клеток в ответ на действие клеточного стресса, путем переноса белка теплового шока (HSP70) [5; 19].

Также имеются сведения о том, что экзосомы влияют на аутофагию [20] в волосковых клетках, оказывая защитный эффект. Данный термин ввел в 1963 году бельгийский биохимик Кристиан де Дюв. Под аутофагией понимается упорядоченный клеточный процесс, посредством которого ненужные или аномальные клеточные компоненты доставляются внутрь лизосом или вакуолей и подвергаются в них деградации. Этот путь действует как защитный механизм волосковых клеток улитки от повреждения, вызванного воздействием шума, ототоксическими препаратами и старением [7; 10]. Экзогенно введенные мембранные везикулы связываются с клетками и впоследствии повышают экспрессию генов, усиливая образование эндосом, что в конечном итоге приводит к активации аутофагии. Для получения биологических эффектов экзосомы должны сливаться с клеточной мембраной клеток-реципиентов с помощью эндоцитоза, который может влиять на функции клетки-реципиента. Накапливающиеся данные указывают на то, что повышенная аутофагическая активность способствует выживанию клеток, снижает уровень окислительного стресса митохондрий и скорость апоптоза клеток.

Аутофагия – эволюционно-консервативная система, включающая деградацию цитоплазматических элементов и играющая ключевую роль в контроле качества белков и органелл [16]. Этот процесс особенно важен в внутреннем ухе, которое состоит из терминально дифференцированных клеток с очень ограниченной регенеративной способностью у новорожденных, которая полностью теряется у взрослых. Это ограничение спонтанной регенерации волосковых клеток выражается в неспособности восстановить слух после повреждения волосковых клеток. В большинстве случаев аутофагия является адаптивной и подавляет дисфункцию и гибель клеток. Исследования показали, что стимулирование доставки аминокликозидов в лизосомы посредством аутофагии является цитопротекторным процессом [11].

Недавно аутофагия стала потенциальной мишенью для лечения различных форм сенсорной потери слуха за счет снижения уровня окислительного стресса и скорости апоптоза [7; 10]. Экспериментальные результаты показали, что экзосомы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, заметно усиливают активацию аутофагии как в нормальном состоянии, так и после повреждения волосковых клеток, вызванного неомицином. Кроме того, обнаружено, что применение как неомицина, так и экзосом увеличивало количество аутофагосом и аутолизосом по сравнению с таковым в контрольных клетках, но эти эффекты лечения проявлялись в разной степени.

Выяснилось, что экзосомы значительно способствуют слиянию аутофагосомы и лизосомы по сравнению с эффектом, вызванным неомицином, что указывает на более высокую активность аутофагии. Более того, эти два метода лечения могут демонстрировать разные механизмы индуцирования аутофагии. Неомицин-индуцированная аутофагия сопровождается повреждением волосковых клеток и повышением уровня активных форм кислорода, что указывает на повреждение клеток, и накопление этих веществ может привести к усиленной данного процесса для защиты клеток от повреждения. Экзосомы же могут усиливать аутофагию посредством биологического процесса, зависящего от эндоцитоза, не влияя на апоптоз. Существует исследование, предоставляющее доказательства, подтверждающие, что нацеливание на аутофагию с помощью экзосом является эффективной и потенциальной стратегией лечения нейросенсорной тугоухости.

В индуцировании аутофагии экзосомами задействовано множество механизмов. Внеклеточные мембранные везикулы обычно рассматриваются как переносчики, переносящие нуклеиновые кислоты, белки, липиды и метаболиты, которые участвуют в межклеточной коммуникации и передаче сигналов и влияют на различные аспекты клеточной биологии. Однако для доставки биологически активных веществ они должны восприниматься клетками-реципиентами путем слияния мембран или посредством эндоцитоза [4]. Эндоцитоз является начальным биологическим процессом между экзосомами и клетками-реципиентами, и это взаимодействие может опосредовать некоторые биологические эффекты экзосом в клетках-мишенях. Более того, эндосомные компоненты регулируют аутофагию на нескольких этапах, являясь неотъемлемым компонентом данного процесса, участвующего в инициации деградации, созревании аутофагосом и образовании аутофаголизосом [4]. Исследования показали, что вышеизложенные способствуют изолированию аминокликозидов от цитотоксических мишеней. Также обнаружено, что экзосомы способствуют активации эндоцитоза и аутофагии в культуре клеток HEI-OC1 [15]. Благодаря анализируемым исследованиям можно сделать вывод, что эндоцитоз, управляемый с помощью экзосом, сопровождается активацией аутофагии в клетках-реципиентах, а также он необходим экзосомам для усиления активации аутофагии.

Экзосомы, полученные из мезенхимальных стволовых клеток, уменьшали потерю волосковых клеток, вызванную повреждением неомицином, на моделях *in vivo* и *in vitro*.

Эксперимент по созданию неомицин-индуцированной модели нейросенсорной тугоухости провели Хуань Люй, Хуэйцзюань Куанг, Йиру Ванг и другие учёные [15]. Аминокликозидные антибиотики, в том числе неомицин, являются ототоксичными препаратами, так как повреждают волосковые клетки. Проводились эксперименты на мышах дикого типа C57BL/6, которые были случайным образом сгруппированы и использованы для исследований *in vivo*. Все животные находились в условиях температуры 22°C и 40% влажности, получали стандартный рацион питания. На 7 день мышам подкожно вводили неомицин в дозе 200 мг/кг 1 раз в день в течение 5 дней подряд, контрольной группе вводился стерильный физиологический раствор без неомицина. Два дня спустя через нишу круглого окна были введены экзосомы (20 мкг в 10 мкл физиологического раствора с фосфатным буфером), в то время как контрольной группе был введен только физиологический раствор с фосфатным буфером без экзосом). Ингибирование аутофагии у мышей было достигнуто путем внутрибрюшинной инъекции 3-метиладенина в дозе 30 мг/кг, вводимой три раза за 24 часа до, за 2 часа до и сразу после введения экзосом.

Порог слышимости был оценен с помощью теста слуховой реакции ствола мозга (ABR), измерение проводилось вслепую. Результаты исследования показали, что порог слышимости значительно увеличился в группе, получавшей неомицин, по сравнению с контрольной группой, в то время, как введение экзосом мышам, получавшим неомицин, значительно снизило порог слышимости на частотах 4, 8, 16, 24, 32 кГц.

Кроме того, был проведен иммунофлуоресцентный анализ для измерения величины потери волосковых клеток в ткани улитки, меченных Муо 7a (миозин VIIA). Результаты показали, что у мышей, получавших только экзосомы, не наблюдалось потери волосковых клеток во все периоды, в то время как у мышей, получавших неомицин, наблюдалась значительная потеря Муо 7a-позитивных волосковых клеток. Однако, введение экзосом живым, получавшим неомицин, значительно уменьшило потерю Муо 7a-позитивных волосковых клеток.

Данные, полученные при исследовании, свидетельствуют о том, что экзосомы способствуют снижению вероятности возникновения нарушения слуха и связанную с ней потерю волосковых клеток у мышей, которым был введен неомицин.

Помимо этого, дополнительно изучалось влияние экзосом на выживаемость клеток, уровень окислительного стресса и скорость апоптоза волосковых клеток в культуре клеток улитки *in vitro* [15]. Результаты исследований выявили, что экзосомы не влияли на выживаемость волосковых клеток у мышей, не получавших неомицин. Однако выживаемость волосковых клеток снижалась под воздействием неомицина. Было обнаружено, что экзосомы способствовали увеличению выживаемости клеток после повреждения, вызванного неомицином. Кроме того, MitoSOX Red, флуоресцентный зонд, используемый для обнаружения активных форм кислорода в митохондриях. Результаты показали, что экзосомы не изменяют уровень активных форм кислорода, но они могут способствовать снижению окислительного стресса, вызванного повреждением волосковых клеток улитки неомицином.

Для оценки апоптоза волосковых клеток был использован метод TUNEL (тест на обнаружение апоптотической фрагментации ДНК). Исследование показало, что экзосомы не увеличивают скорость апоптоза волосковых клеток, в то время как неомицин значительно усиливает этот процесс. Однако экзосомы способствовали уменьшению интенсивности апоптоза волосковых клеток, поврежденных неомицином.

Также использовался метод проточной цитометрии. Результаты показали, что использование только экзосомами не увеличивало долю мертвых и апоптотических клеток, в то время как лечение неомицином значительно увеличивало долю мертвых и апоптотических клеток по сравнению с количеством в контрольной группе. Однако доля апоптотических клеток, подвергшихся воздействию неомицина, после обработки экзосомами была значительно снижена по сравнению с таковой в группе повреждения неомицином.

Группа, получавшая экзосомы, продемонстрировала более высокую функцию слуха после инъекции неомицина, чем группа, получавшая неомицин, что оценивалось по снижению порога слышимости и увеличивают выживаемость волосковых клеток. Более того, группа ингибирования аутофагии продемонстрировала ослабленный терапевтический эффект экзосом на восстановление порога слуха. Кроме того, положительное влияние экзосом на выживаемость волосковых клеток ослаблялись, когда аутофагия подавлялась 3-МА. Однако ингибирование аутофагии 3-МА не влияло на выживаемость волосковых клеток, в сравнении с таковым в контрольной группе. Эти результаты показали, что ингибирование аутофагии 3-МА блокирует терапевтический эффект, генерируемый экзосомами, и что аутофагия необходима для защиты слуха, вызванной экзосомами.

Кроме того, исследовалось влияние экзосом на уровень окислительного стресса и скорость апоптоза в культуре клеток HEI-OC1 в нормальных условиях и после повреждения, вызванного неомицином [15]. Mito-SOX Red использовали для оценки митохондриальных уровней активных форм кислорода в клетках HEI-OC1. Иммунофлуоресцентный анализ не показал существенного увеличения уровня активных форм кислорода после лечения только экзосомами, в то время как после лечения неомицином произошло значительное увеличение уровня активных форм кислорода. Однако экзосомы снижали индуцированное неомицином накопление активных форм кислорода в клетках HEI-OC1. Для оценки скорости апоптоза мы

выполнили окрашивание TUNEL для выявления апоптотических клеток HEI-OC1 после лечения неомицином и / или экзосомами. Результаты показали, что доля TUNEL-позитивных HEI-OC1 клеток в группе, получавшей только экзосомы, была аналогична контрольной группе, в то время как доля TUNEL-позитивных HEI-OC1 клеток в группе, получавшей неомицин, была выше, чем в контрольной группе. Интересно, что экзосомное лечение значительно уменьшило долю TUNEL-позитивных клеток в группе, получавшей неомицин. Активацию аутофагии и поток аутофагии в культивируемых кохлеарных эксплантах и клетках HEI-OC1 оценивали с помощью вестерн-блоттинга. Результаты выявили значительно большее количество аутофагических вакуолей после обработки экзосомами или неомицином по сравнению с количеством в контроле, и количество аутофагических вакуолей было дополнительно увеличено при обработке экзосомами после воздействия неомицином [15].

На основании данного биологического исследования, можно сделать вывод, что экзосомы защищают волосковые клетки от повреждения, вызванного неомицином, способствуя при этом выживанию клеток, снижают уровень митохондриальных активных форм кислорода и уменьшает скорость апоптоза в культивируемых клетках [15].

Основным ограничением этого перспективного исследования, в котором изучалась защита волосковых клеток улитки от повреждения, вызванного неомицином, с помощью экзосомной терапии, является то, что использовалась только одна доза и один способ введения.

Терапия, основанная на введении экзосом с целью коррекции слуха, имеет ряд преимуществ. Например, их малый размер, низкая иммуногенность, неспособность вызывать клеточную трансформацию при сохранении высокой терапевтической эффективности.

Доклинические данные доказали безопасность экзосомной терапии и масштабируемость методов их выделения из мезенхимальных стволовых клеток для терапевтического применения. Однако их использование в клинической практике ограничено из-за отсутствия конкретных условий культивирования клеток и рациональных протоколов получения, выделения и хранения, оптимальной терапевтической дозы и графика введения, а также надежных анализов активности для оценки эффективности экзосомной терапии.

Кроме того, использование экзосом, полученных с помощью мезенхимальных стволовых клеток, в новой терапевтической стратегии ограничено рядом трудностей, включая проблемы безопасности и эффективности, препятствующие клиническим исследованиям, гетерогенность состава экзосом, их стабильность при хранении и транспортировке.

Для идентификации и контроля качества выделенных экзосом следует установить стандарты и рекомендации в отношении размера везикул, чистоты, экспрессии определенных поверхностных биомаркеров (например, CD9, CD63, CD81) и приемлемых уровней загрязнения. Было подтверждено, что физиологическое состояние мезенхимальных стволовых клеток влияет на терапевтическую эффективность изолированных экзосом. Эта проблема может быть частично решена путем прекондиционирования этих клеток или извлечения экзосом из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток или эмбриональных стволовых клеток, чтобы уменьшить различия от партии к партии в отношении первичных наивных стволовых клеток.

Экзосомная терапия опосредовала антиапоптотические эффекты посредством активации аутофагии, зависимым от эндоцитоза образом, но нельзя исключить роль других факторов, таких как белки, мРНК и некодирующие РНК, из-за гетерогенности экзосом.

Выводы и практические рекомендации.

Данное исследование проливает свет на эффективность использования экзосом для предотвращения потери слуха, вызванной неомицином, и предоставляет новые доказательства, подтверждающие возможность того, что внеклеточные везикулы могут быть использованы в качестве терапии нейросенсорной тугоухости. Доказано, что они способствуют уменьшению скорости апоптоза, снижению накопления активных форм кислорода, тем са-

мым защищая волосковые клетки от повреждения [17]. Кроме того, основным механизмом, с помощью которого экзосомы, полученные с помощью мезенхимальных стволовых клеток, защищают волосковые клетки от повреждений путем регуляции аутофагии в клетках внутреннего уха, может быть применен для защиты органов слуха. Данное направление предлагает возможность бесклеточной терапии, что сводит к минимуму опасения по поводу безопасности введения жизнеспособных клеток. Однако до внедрения экзосом в клинические условия остается еще несколько нерешенных проблем, таких как отсутствие оптимальных условий культивирования, хранения, перевозки, подбор эффективной дозы, а также проблемы безопасности и эффективности.

Подводя итог, отметим, что результаты различных исследовательских работ подразумевают, что экзосомы обладают многообещающим терапевтическим потенциалом для лечения нарушений слуха. Усилия, направленные на определение стандартов в вопросах эффективности и безопасности терапии, ускорят клиническое внедрение экзосом в качестве регенеративных агентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всемирный доклад по проблемам слуха: резюме [World report on hearing: executive summary]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. С. 1-4.
2. Клинические рекомендации – Нейросенсорная тугоухость у взрослых – 2023-2024-2025 (22.03.2023) – Утверждены Минздравом РФ. URL: <https://diseases.medelement.com/disease>.
3. Ратушняк М.Г., Ю. Семочкина П.С. Экзосомы – природные наночастицы для использования в терапии // Российские нанотехнологии, 2020. Т. 15. № 4. С. 435-450.
4. Birgisdottir A.B., Johansen T. Autophagy and endocytosis – interconnections and interdependencies // J Cell Sci. 2020. pp. 133.
5. Exosomes mediate sensory hair cell protection in the inner ear / A.M. Breglio [et al.] // J Clin Invest. 2020. Vol. 130. No. 5. pp. 2657-2672.
6. Bruno S., Porta S., Bussolati B. Extracellular vesicles in renal tissue damage and regeneration // Eur J Pharmacol. 2016. Vol. 790. pp. 83-91.
7. Autophagy: A Novel Horizon for Hair Cell Protection / L. Chang [et al.] // Neural Plasticity. 2021. pp. 1-11.
8. Stem-cell therapy for hearing loss: are we there yet? / L.G. Dufner-Almeida [et al.] // Braz J Otorhinolaryngol. 2019. Vol. 85. No 4. pp. 520-529.
9. Fleury A., Martinez M.C., Le Lay S. Extracellular vesicles as therapeutic tools in cardiovascular diseases // Front Immunol. 2014. Vol. 5. Article 370. pp. 1-8.
10. Autophagy regulates the survival of hair cells and spiral ganglion neurons in cases of noise, ototoxic drug, and age-induced sensorineural hearing loss / L. Guo // Front Cell Neurosci. 2021. pp. 15.
11. Fluorescent aminoglycosides reveal intracellular trafficking routes in mechanosensory hair cells / D.W. Hailey [et al.] // J Clin Invest. 2017. Vol. 127. No. 2. pp. 472-486.
12. Exosomes derived from human adipose mesenchymal stem cells accelerates cutaneous wound healing via optimizing the characteristics of fibroblasts / L. Hu [et al.] // Sci Rep. 2016. Vol. 6. pp. 1-11.
13. Kalluri R., LeBleu V.S. The biology, function, and biomedical applications of exosomes // Science. 2020. pp. 367.
14. Role of extracellular vesicles in liver diseases and their therapeutic potential / E. Kostallari // Adv Drug Deliv Rev. 2021. Vol. 175. pp. 2-10.
15. MSC-derived exosomes protect auditory hair cells from neomycin-induced damage via autophagy regulation / H. Liu [et al.] // Biol Res. 2024. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38217055>.
16. Mizushima N., Komatsu M. Autophagy: renovation of cells and tissues // Cell. 2011. Vol. 147. No. 4. pp. 728-741.
17. Mesenchymal stem cell derived-exosomes: a modern approach in translational medicine / S. Nikfarjam [et al.] // J Transl Med. 2020. pp. 449.

18. Pegtel D.M., Gould S.J. Exosomes // *Annu Rev Biochem.* 2019. pp. 487-514.

© Павлова А.А., Губанова Г.Ф., 2025.